

Семенов Є. І.,**д.мед. н.,***Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»,***Сенніков О. М.,****к. мед. н.,***Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»,***Сур'янінов М. Г.,****д. тех. н.,***Одеський національний політехнічний університет***Сеннікова Г. М.,****асистент***кафедри загальної стоматології, Одеський національний медичний університет***Рачинський С. В.,****д. філ.,***Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14234202>**ВПЛИВ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НАВКОЛО ІМПЛАНТАТІВ, ЩО СЛУЖАТЬ ОПОРОЮ ПОВНОГО ЗНІМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНІЙ ЩЕЛІ ПРИ ЙОГО ТЕЛЕСКОПІЧНІЙ ФІКСАЦІЇ.****Semenov E. I.,***Doctor of Medical Sciences,**State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine",***Sennikov O. M.,***candidate of Medical Sciences**State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine",***Sur'janinov M. G.,****DTS,***Odessa National Polytechnic University***Sennikova G. M.,***assistant the Department of General Dentistry, Odessa National Medical University***Rachyns'kyj S. V.,****doctor of philosophy***State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine",***INVESTIGATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF BONE TISSUE AROUND IMPLANTS SUPPORTING A COMPLETE REMOVABLE PROSTHESIS ON THE LOWER JAW, WITH ITS TELESCOPIC FIXATION****Анотація**

Використання двоступеневих гвинтових денціальних імплантатів з метою, поліпшення фіксації знімних протезів на беззубій щелепі (особливо нижньої) набуло останнім часом все більшого поширення. З цією метою найчастіше використовується телескопічна або балочна система фіксації. Однак питання, який з них віддати перевагу, залишається відкритим на сьогоднішній день. Для досягнення поставленою завдання була побудована комп'ютерна модель, в якій в якості опори знімного протеза на нижній щелепі виступали два імплантати, встановлені в міжментальному відділі, із заданими параметрами.

Abstract

The use of two-stage screw dental implants in order to improve the fixation of removable dentures on the toothless jaw (especially the lower one) has recently become increasingly widespread. For this purpose, a telescopic or beam fixation system is most often used. However, the question of which one to give preference to remains open today. To achieve this task, a computer model was built in which two implants installed in the intermental department with specified parameters acted as a support for a removable prosthesis on the lower jaw

Ключові слова: імплантати, кісткова тканина, телескопічна фіксація.**Key words:** implants, bone tissue, telescopic fixation.

Використання двоступеневих гвинтових ден- тальних імплантатів з метою, поліпшення фіксації знімних протезів на беззубій щелепі (особливо нижньої) набуло останнім часом все більше поширення [1]. З цієї метою найчастіше використовується телескопічна або балочна система фіксації. Однак питання, який з них віддати перевагу, залишається відкритим на сьогоднішній день [2]. Для цього необхідно вивчити напружено-деформований стан кісткової тканини навколо імплантатів, які служать опорою повного знімного протеза при його телескопічній і балочної фіксації, і на підставі цього дати їх порівняльну характеристику [3-8]. Таким чином, на першому етапі наших досліджень метою роботи є вивчення напружено-деформованого стану кісткової тканини навколо імплантату, що служить опорою повного знімного протеза нижньої щелепі при його телескопічній фіксації.

Для досягнення поставленого завдання було побудовано комп'ютерну модель, в якій в якості опори знімного протеза на нижній щелепі виступали два імплантати, встановлені в міжментальному відділі, із заданими параметрами (довжиною 13 мм і діаметром 3,5 мм). Відстань між імплантатами при різних системах фіксації також задавалася однаковою, оскільки очевидно, що зміна цієї відстані істотно вплине на величину напружено-деформованого стану кісткової тканини навколо імплантатів.

В проведених дослідженнях нами не враховувався тип щелепи, оскільки очевидно, що довжина лінії, що з'єднує імплантат з дистальним краєм протеза, проведеної по альвеолярному гребеню, істотно впливає на напружено-деформований стан кісткової тканини навколо імплантату. Іншими словами, при зміні типу щелепи змінюються навантаження на імплантат.

При проведенні наших досліджень величина навантаження, що передається протезами на імплантатах, дорівнювала 200 Н, а кут, під яким вона передавалася, складав 125° , що відповідало нормо-

гнатичному прикусу. При цьому передане навантаження було розкладено на вертикальну і горизонтальну складові.

Такий підхід дозволив створити єдину методику розрахунку, яка може бути застосована при будь-якій зміні кута передачі навантаження, що веде тільки до зміни вертикальної і горизонтальної складових навантаження на імплантат.

Моделювання та розрахунки виконувались в кінцево-елементному пакеті ANSYS. Для апроксимації моделей використали стандартний кінцевий елемент SOLID92 з бібліотеки елементів програми ANSYS, який є квадратичним елементом 2-го порядку, придатним для моделювання нерегулярних сіток. Елемент визначається десятьма вузлами, кожен з яких має три ступені свободи переміщення в напрямку осей X, Y, Z вузлової системи координат [5].

Імплантат на моделях позначали схематично (синім кольором), вивченню він не підлягав, і з метою відсутності в ньому деформації і навантаження моделювався зі значно більшим модулем пружності, ніж у інших компонентів моделі.

Результати дослідження та їх обговорення. Для досягнення поставленого завдання було всебічно обстежено побудовану модель і вивчено величину і характер розподілу навантажень і деформацій в системі кісткова тканина – імплантат при телескопічній фіксації повного знімного протеза нижньої щелепі. Для виконання поставленого завдання з визначення полів напружень і деформацій було проведено два варіанти розрахунку.

Варіант 1. Величина навантаження в системі кісткова тканина-імплантат представлена вертикальної складової.

$$F_{\text{верт}} = 114 \text{ Н.}$$

Варіант 2. Величина навантаження в системі кісткова тканина-імплантат представлена горизонтальної складової

$$F_{\text{гор.}} = 163 \text{ Н.}$$

Отримані результати представлені в табл. і на рис. 1,2.

Таблиця

Значення переміщень в моделі і максимальне значення напружень в моделі, імплантаті, кістки

№ варіанту	Максимальне переміщення, мм	Максимальне навантаження, Н/мм ² (МПа)		
		модель	імплантат	кістка
1	0,00833	26,81203	23,3421	8,1708
2	0,58443	292,51311	292,51311	126,7836

Рис. 1. Вертикальне навантаження на систему імплантат – кістка.

a – загальний вигляд моделі; *б* – модель в розрізі; *в* – загальний вигляд кінцево-елементної сітки на моделі; *г* – розріз моделі з кінцево-елементною сіткою; *д* – деформована форма; *е* – етюра переміщень в розрізі для всієї моделі; *ж* – етюра напружень в розрізі для всієї моделі; *з* – етюра напружень в кістці; *і* – етюра напружень в імпланті.

Рис. 2. Горизонтальне навантаження на систему імплантат – кістка.

а – загальний вигляд моделі; б – модель в розрізі; в – загальний вигляд кінцево-елементної сітки на моделі; г – розріз моделі з кінцево-елементною сіткою; д – деформована форма; е – еюра переміщень в розрізі для всієї моделі; ж – еюра напружень в розрізі для всієї моделі; з – еюра напружень в кістці; і – еюра напружень в імплантаті

Таким чином, на підставі проведених досліджень можна зробити наступні висновки. Величина горизонтальної складової, яка передається під кутом 125° на імплантат і служить опорою повного знімного протеза на нижній щелепі при його телескопічній фіксації, перевершує вертикальну складову тільки в 1,42 рази, а при цьому абсолютна величина максимальної напруги навколо внутрішньокісткової частини імплантату буде вище в 15,1 рази.

На підставі вищевказаного, можна зробити ще один висновок: ігнорування горизонтальної складової, а значить, величини кута змикання щелеп при плануванні хірургічної та ортопедичної складової лікування пацієнтів за допомогою знімних протезів, що опираються на двоступеневі гвинтові коренеподібні імплантати за допомогою телескопічної фіксації є грубою клінічною помилкою.

Варіант 1. Імплантат діаметром $d = 3,5$ мм і довжиною $L = 13$ мм під дією вертикальної складової ($F_{\text{верт}} = 114,7$ Н.) навантаження в 200 Н переданої під кутом 125° при телескопічній фіксації (рис. 1).

Варіант 2. Імплантат діаметром $d = 3,5$ мм і довжиною $L = 13$ мм під дією горизонтальної складової ($F_{\text{гор}} = 163,8$ Н.) навантаження в 200 Н, який передається під кутом 125° (рис. 2).

Список література

1. Hong D.G.K., Oh J.H. Recent advances in dental implants. *Maxillofac Plast Reconstr Surg.* 2017.– №5. P. 39(1). P. 33. doi: 10.1186/s40902-017-0132-2.
2. Павленко О. В., Леоненко П. В., Кришук М. Г., Єщенко В. О. Рациональне планування хірургічних та ортопедичних реконструктивних за-

ходів шляхом створення індивідуальних імітаційних моделей біомеханічної системи з дентальними імплантатами. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2014. – Т.3 №1(41). С. 25-29.

3. Семенов Є. І., М. Г. Сур'янінов Моделювання фронтальної ділянки верхньої щелепи із зубами й штучним включенням (внутрішньокістковий циліндричний імплантат) у програмі ANSYS. *Вісник стоматології.* – 2011. – №1. – С. 74-79.

4. Лесів А. Й. Ортопедичне лікування хворих з дефектами зубних рядів протезами на телескопічних системах фіксації власної конструкції : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / А. Й. Лесів. – Львів, 2000. – 19 с.

5. Заблоцький Я. В. Імплантація в незнімному протезуванні. Львів. ГалДент. 2006. - 156 с.

6. Лабунец В. А., Семенов Е. И., Сурьянинов Н. Г. Исследование напряженно-деформированного состояния в области шейки зуба центрального резца верхней челюсти при разных вариантах смыкания зубных рядов. *Вісник стоматології.* – 2011. – № 4. – С. 70-73.

7. Сухарев М. Ф., Бобров А. Изучение биомеханического взаимодействия имплантатов и кости методом математического моделирования. *Клиническая имплантология и стоматология.* – 1997. - №2. – С. 34-37.

8. Дашенко А. Ф., Лазарева Д. В., Сурьянинов Н. Г. ANSYS в задачах инженерной механики.; под ред. Н. Г. Сурьянинова. – Одесса : Астропринт, 2011. – 504 с.